

MAH/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

International Multilingual Research Journal

vidyawarta™

Issue-14, Vol-10, April to June 2016

Editor

Dr. Bapu G. Gholap

www.vidyawarta.com

MAH/MUL/ 03051/2012

ISSN :2319 9318

April To June 2016
Issue-14, Vol-10

Editor

Dr. Bapu g. Gholap

(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

विद्येविना मति गेली, मतीविना नीति गेली
नीतिविना गति गेली, गतिविना वित्त गेले
वित्तविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले

-महात्मा ज्योतीराव फुले

❖ विद्यावार्ता या आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक त्रैमासिकात व्यक्त झालेल्या मतांशी मालक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सहमत असतीलच असे नाही. न्यायक्षेत्र:बीड

❖ 'विद्यावार्ता' हे त्रैमासिक मालक व प्रकाशक अर्चना राजेंद्र घोडके यांच्या हर्षवर्धन पब्लिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड, लिंबागणेश, जि. बीड महाराष्ट्र येथे मुद्रीत करून संपादक डॉ. बापू गणपत घोलप यांनी मु.पो. लिंबागणेश, ता.जि.बीड-४३११२६ येथे प्रकाशित केले.

Marshwardhan Publication Pvt.Ltd.

Limbaganesh, Dist. Beed, Pin-431126

Mobi. 09850203295, 07588057695

- 18) भारतीय संघराज्य व्यवस्थेचे बदलते स्वरुप
प्रा.डॉ.लक्ष्मण रत्नाकर बाबुराव, देगलूर. || 101
- 19) म. ज्योतीबा फुले यांचा समतावादी सामाजिक दृष्टीकोन :
डॉ. भुपेश चिकटे, चामोर्शी जि. गडचिरोली. || 104
- 20) वसमत तालुक्यातीलहळद उत्पादन
सौ. खंदारे सिंधु परसराम, जि. परभणी || 107
- 21) उत्पादकता वाढीतील कामगार शिक्षणाची भूमिका
डॉ.पी. एम. कडुकर || 109
- 22) केंद्र-राज्य संबंध : दशा व दिशा
डॉ.लक्ष्मण रत्नाकर बाबुराव, देगलूर. || 112
- 23) मराठीतील दलितस्त्रियांच्या आत्मकथनातील स्त्रीशक्तीचे दर्शन
डॉ. सुनिता उग्रस्कर, तिसवाडी, गोवा || 118
- 24) आदिवासीचे आत्मभान जागविणारे कुसूम अलाम यांचे 'रान आसवांचे तळे'
प्रा.डॉ.श्याम मोहरकर, चंद्रपूर || 123
- 25) भारताच्या पहिल्या महीला राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील...
प्राचार्य डॉ. ए. आर. म्हळसने, श्री. विष्णु बाळकृष्ण वहादुळे || 127
- 26) भटक्या विमुक्तांचे साहित्य : चिंता आणि चिंतन
प्रा. गोरे सरला वासुदेव, डॉ. व्ही.एन. पाटील || 133
- 27) शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाचे संघटन
प्रा. एस. एस. उघडे, मंचर पुणे || 136
- 28) पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा विभागाची पार्श्वभूमी
प्रा.सावंत एस.डी. गडहिंग्लज जि.कोल्हापूर || 140
- 29) संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील शाहिर -शाहिर अमर शेख व्यक्ती आणि कर्तुत्व
प्रशांत रामराव सातपुते, वर्धा || 143
- 30) नांदेड जिल्ह्यातील कृषि कर्जाच्या वसूली व थकबाकीची प्रवृत्ती, कारणे आणि परिणाम
के.पी. देशमुख , डॉ. एस.एस. पतंगे जि. हिंगोली || 150
- 31) भारतातील भूमी सुधारणाची वाटचाल
प्रा. डॉ. जे.व्ही. गायकवाड, अमरावती || 153
- 32) बीड जिल्ह्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेती जोडधंद्याचा समाजशास्त्रीय अभ्यास
प्रा. यादव घोडके ता. पाटोदा जि. बीड. || 158
- 33) विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य तथा सांवेगिक बुद्धि का अध्ययन
Dr. Ved Prakash Rawat, Anamika Singh, Varanasi || 162
- 34) कांग्रेस के उदारवादी तथा उग्रवादी नेताओं और क्रान्तिकारियों की नीतियाँ
डा० (श्रीमती) रचना सिंह, देहरादून || 172

भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील यांनी केलेल्या सामाजिक कार्याचे ऐतिहासिक अध्ययन.

प्राचार्य डॉ. ऐ. आर. म्हळसने,
मार्गदर्शक, इतिहास विभाग
संत गाडगे बाबा विद्यापीठ अमरावती संलग्नित,
विदर्भ कला व वाणिज्य महाविद्यालय,
बुलडाणा, महाराष्ट्र

श्री. विष्णु बाळकृष्ण वहादुळे,
संशोधक विद्यार्थी, इतिहास विभाग
संत गाडगे बाबा विद्यापीठ अमरावती,

प्रस्तावना—

भारत हा एक लोकशाहीप्रधान देश आहे. या भारत देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती होण्याचा बहुमान श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील यांना मिळाला आहे. हि महाराष्ट्र वासियांसाठी गौरवाची बाब आहे. प्रतिभाताईंच्या या उत्तुंग यशामुळे नाडगावची जनता स्वाभिमानाने जगत आहे. नाडगाव वासीयांची मान हिमालयाप्रमाणे ताठ मानेने उभी आहे केवळ ताईंच्या कर्तृत्वामुळेच! हे नाडगाव वासीयांचे भाग्यच म्हणावे लागेल. प्रतिभाताईंचा जन्म १९ डिसेंबर १९३४ रोजी नाडगावी झाला. त्यांनी (एम.जे.) मूलजी जेठा कॉलेजमध्ये राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र हे दोन विषय घेऊन पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. नंतर त्यांनी मुंबईच्या गर्व्हनमेंट लॉ कॉलेजमध्ये लॉ चे शिक्षण पूर्ण केले व डिग्री मिळवली. प्रतिभाताईंचा विवाह १९६५ मध्ये झालेला असला तरी १९६२ पासून राजकीय जीवनाला सुरुवात झाली होती. १९६० मध्ये जळगावला सोनुसिंह अण्णा यांनी

'राजपूत परिषदेचे' आयोजन केले होते. त्या राजपूत परिषदेमध्ये प्रतिभाताईंनी आपल्या भाषणाने सर्वाना मंत्रमुग्ध केले होते; तेव्हा सोनुसिंह अण्णा सुध्दा ताईंच्या भाषणाने फार प्रभावित झाले होते. ताईंमध्ये असलेल्या गुणांची पारख सोनुसिंह अण्णा यांना झाली; आणि त्यांनी आपले मित्र तथा प्रतिभाताईंचे वडील नारायणराव पाटील यांच्याकडे 'प्रतिभाने राजकारणात येण्याचा' हट्ट धरला. प्रतिभाताईंचे व आपल्या मित्राचे मन वळविण्यामध्ये त्यांना यश आलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. यशवंतराव चव्हाण साहेबांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवडणुकीचं तिकीट मिळालं. प्रचाराला प्रत्यक्षामध्ये सुरुवात झाली. १९६२ ला ताईंनी पहिली निवडणुक जींकली. ताईंच्या राजकिय जीवनाला, प्रवासाला सुरुवात झाली. आजपर्यंत त्या राजकारणा मध्ये 'अजेय' राहिल्या आहेत. ज्याप्रमाणे ताई राजकारणामध्ये सक्रिय होत्या त्याचप्रमाणे त्या सामाजिक कार्यामध्ये सुद्धा सक्रिय होत्या. 'राजकारणात पद असेल तर प्रतिष्ठा असते' असे म्हणतात; परंतु सामाजिक कार्यासाठी आपण केलेल्या जनहीतार्थ कार्यांचा आणि जनतेच्या सहभागाचा त्यांना राजकारणामध्ये मोठ्या प्रमाणात उपयोग झाला. यामुळे सामाजिक कार्य करण्याला एक प्रकारचे बळ मिळाले. "ताईंनी केलेल्या सामाजिक कार्यांमुळे राजकारणात त्यांना यश मिळालं"; हे त्रिकाल सत्य आहे. ताईंनी सामाजिक कार्य करण्यासाठी वेगवेगळे ट्रस्ट स्थापन केले; त्याचप्रमाणे महिलांसाठी होस्टेल, बँक, पाळणाघर योजना अशा विविध उपक्रमही सुरू केले.

प्रतिभाताई राजकारणामध्ये सक्रिय असल्यामुळे आपल्यापदाचा, सत्तेचा उपयोग सामान्यातील सामान्य माणसासाठी व्हावा यासाठी त्या तत्पर असायच्या. ताईंकडे समाजकल्याण विभागाची जबाबदारी असल्यामुळे ताईंच्या मनातील सामाजिक जाणीवेली गती मिळाली. या सामाजिक कार्यामध्ये जळगाव काँग्रेसच्या महिला शाखेचे कार्य सुध्दा जोमाने सुरू झाले होते. समाजोपयोगी उपक्रम राबविण्याबरोबरच लोकशिक्षणाचे कामही या शाखेतर्फे राबविले जायचे. अपंगांसाठी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी, स्त्रीयांसाठी काहीतरी करावे असा विचार त्यांच्या

मनामध्ये असल्यामुळे त्याला आकार देण्यासाठी प्रतिभाताईनी आणि पती डॉ. देवीसिंह शेखावत साहेबांनी मिळून '१९७२-७३ मध्ये श्रम साधना ट्रस्ट'ची स्थापना केली. या ट्रस्ट मार्फत अनेक समाजोपयोगी उपक्रम राबविले जाऊ लागले. श्रम साधना ट्रस्टमार्फत वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्यात आल्या; त्याचप्रमाणे वेगवेगळे सामाजिक उपक्रम राबविले जाऊ लागले.

प्रतिभाताईनी स्थापन केलेल्या श्रम साधना ट्रस्टमार्फत 'वर्किंग विमेन्स होस्टेल' सुरू करण्यात आले व आजही सुरू आहे. भारतातील महीलांची संख्या जवळजवळ ५० टक्यांच्या आसपास आहे. प्रतिभाताई या महिलांविषयी, त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकिय, सांस्कृतिक प्रगतिविषयी दक्ष असायच्या. डॉ. ऐ. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचे 'भारत २०२० पर्यंत महासत्ता होणार' हे स्वप्न जर सत्यात आणायचे असेल तर यामध्ये पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांचाही सहभाग महत्वाचा आहे. महिलांमध्ये होत असलेल्या वैचारिक परिवर्तनामुळे नोकरी, धंद्यानिमित्त बाहेर पडणाऱ्या, स्वतः पायावर उभे राहू इच्छिणाऱ्या महिलांची संख्या वाढत जाणार हे प्रतिभाताईनी आपल्या अनुभवाद्वारे ओळखले होते. अशा महिलांची बाहेरगावी राहण्याची सोय नसल्यामुळे त्यांना अनेक धोके पत्करावी लागायची. त्यांना राहण्यासाठी सुरक्षित ठिकाण मिळावे यासाठी ताईनी 'वर्किंग विमेन्स होस्टेल' ही संकल्पना प्रत्यक्षामध्ये अमलात आणली. प्रतिभाताईनी आणि डॉ. देवीसिंह शेखावत साहेबांनी स्थापन केलेल्या श्रम साधना ट्रस्ट मार्फत 'बांद्रा मुंबई, दिल्ली आणि पुणे' या ठिकाणी वर्किंग विमेन्स होस्टेल सुरू करण्यात आली. या तीनही ठिकाणच्या वसतीगृहांमध्ये जवळजवळ १००० महिलांना राहण्याची व्यवस्था करण्यात झाली आहे. वर्किंग विमेन्स होस्टेल सुरू केल्यामुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी तो फार मोठा आधार झाला आहे. महानगरांमध्ये स्त्रियांचे नोकरीतील वाढते योगदान लक्षात घेऊन त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून घेतलेले हे पाऊल आहे. स्त्रियांना निर्भयाने नोकरी करता यावी हा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता. प्रतिभाताईची ही कल्पना केंद्र सरकारला सुध्दा आवडली. केंद्रातून

या उपक्रमासाठी ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते. हे ताईच्या अथक परीश्रमाचे साफल्यच म्हणावे लागेल. आज सरकारतर्फे महिला सबलिकरणासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम तसेच विविध उपक्रम राबविले जातात. त्याची सुरुवातच प्रतिभाताईनी केलेली दिसून येते. अशा प्रकारच्या होस्टेलमूळे इंजिनियर, डॉक्टर, पोलीस, शिक्षक, वकिल, नर्स, बॅकर्स अशा विविध शासकिय नोकऱ्या करणाऱ्या महिलांना याचा लाभ मिळाला आहे आणि आजही मिळत आहे.

प्रतिभाताईना राजकारण आणि सामाजिक कार्य करण्याची एक वेगळीच कला अवगत होती. ताई सकारात्मक राजकारण आणि विधायक उपक्रम राबवित असल्यामुळे त्यांनी सुरू केलेल्या कार्यामध्ये महिलांची मोठ्या प्रमाणामध्ये वृद्धी होत होती. ताईना सामाजिक कार्यामध्ये साथ देणाऱ्या महिलांमध्ये जळगाव नगर परिषदेच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा कमलाबाई जोशी, प्रतिभाताईच्या मैत्रीण तथा प्रतिभा महीला बॅकेच्या अध्यक्षा कुसूमताई सोनाळकर, सुमनताई पाटील, शरदचंद्रीका पाटील, शरदिनी पवार, सुमतीबाई जोशी, सुनंदा मोरे, मीराताई तडवी इ. सर्व महिला सहभागी व्हायच्या. या सर्व महिला प्रतिभाताईच्या मार्गदर्शनाखाली जळगाव जिल्ह्यामध्ये सामाजिक उपक्रम राबवित होत्या.

जळगावला महिलांची बँक सुरू करावी ही कल्पना ताईच्या मनात आली आणि ताईनी कार्यकर्त्यांशी व मैत्रीणींशी 'महिला बँक' या कल्पनेवर चर्चा केली. ही कल्पना सर्वांना आवडली आणि सारे जन कामाला लागले. खेडो - पाडी, गावो - गावी दौरे करून काम करणाऱ्या महिलांना, गृहिणींना, लहाण लहाण व्यवसाय करणाऱ्या महिलांनाही बँकेचे सभासद करण्यात आले. सभासदांची संख्या वाढत गेली आणि ठेवही मोठ्या प्रमाणात जमा झाली. प्रतिभाताईच्या प्रयत्नातून १९७३ मध्ये जळगावला 'प्रतिभा महिला सहकारी बँकेची स्थापना' करण्यात आली. कॉॅंग्रेसच्या अध्यक्षा आणि प्रतिभाताईच्या मैत्रीण सौ. कुसूमताई सोनाळकर ह्या बँकेच्या अध्यक्षा झाल्या. या बँकेच्या माध्यमातून स्त्रियांना उद्योगधंदे, व्यापारासाठी, महिला डेअरीसाठी, विविध व्यवसायासाठी भांडवल उपलब्ध करून देण्यात आले. या बँकेच्या माध्यमातून

जवळजवळ २००० स्त्रियांना छोट्या छोट्या उद्योग व विविध व्यवसायासाठी कर्ज देण्यात आले. प्रतिभाताईंनी विविध सामाजिक उपक्रम राबवून प्रामुख्याने स्त्रियांचे प्रश्न सोडवल्याचे दिसून येते. वर्किंग विमेन्स होस्टेलमुळे माताभगिणींची सोय झाली. त्या निर्भिडपणे नोकरी करू लागल्या. समाजामध्ये ताठ मानेने वावरू लागल्या. जन्म त्यांना आपल्या सुरक्षिततेची हमीच मिळाली असे म्हणावे लागेल! या होस्टेलमुळे माताभगिणींची तर सोय झाली पण त्यापाठोपाठ लहाण मुलांचीही सोय होणे आवश्यक होते. यासाठी प्रतिभाताईंनी नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी 'पाळणाघर मदत योजना' सुरू केली. नोकरी करणाऱ्या महिला आपल्या बाळाला पाळणाघरात सोपवून बिनधास्तपणे, निश्चिंतमनाने नोकरीवर, कामावर जाऊ लागल्या. पाळणाघर मदत योजनेमुळे स्त्रियांना दिलासा मिळाला. यामुळे स्त्रीया आपआपल्या क्षेत्रामध्ये प्रगती करू लागल्या.

प्रतिभाताईंनी सर्व क्षेत्रातील जनतेसाठी कार्य केल्याचे आपणास दिसून येते. ताईंच्या प्रयत्नातून भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली यांनी अमरावतीला साधना कृषी विज्ञान केंद्राला माण्यता दिली आणि १९९६ मध्ये अमरावतीमधील दुर्गापूरला 'साधना कृषी विज्ञान केंद्राची स्थापना करण्यात आली'; हे केंद्र स्थापन करण्यामागचा हेतू— शेतकऱ्यांपर्यंत नविन माहिती पोहोचविणे, उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन करणे, शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रयोग घेणे, शेतावर प्रात्यक्षिके आयोजित करणे, नविन तंत्रज्ञानाची माहिती शेतकऱ्यांना देणे, गरजू युवकांसाठी या केंद्रामध्ये प्रशिक्षण आयोजित करणे, सोयाबीन व कपाशीचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, जलसंधारणाचे प्रयोग राबविणे अशा विविध प्रकारचे उपक्रम राबविले जाऊ लागले. दुर्गापूर येथील कृषी विज्ञान केंद्र शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे. या केंद्रामार्फत वेगवेगळे उपक्रम हाती घेतले जातात. यामध्ये प्रामुख्याने महिला सक्षमिकरण कार्यशाळा आयोजित करणे, महिला शेतकरी मेळावा, कृषी तंत्रज्ञान सप्ताह, एकात्मिक शेती पध्दतीचा अवलंब करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे, साधना रेडीओ केंद्राद्वारे शेतकऱ्यांना अद्ययावत माहिती पुरविणे,

महिला बचत गटातील महिलांसाठी कार्यशाळा आयोजित करणे, विदर्भातील लिंगुवर्गीय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फळ प्रक्रिया उद्योग उभारावेत यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करणे, या केंद्रामध्ये सोयाबीन प्रक्रिया व उपयोग केंद्राची स्थापना करण्यात आली, या केंद्रात विद्यार्थ्यांसाठी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठांतर्गत चार ते पाच डीप्लोमा अभ्यासक्रम चालविले जातात. या केंद्राने १००० शेतकऱ्यांना दत्तक घेऊन तीन वर्षांमध्ये शेतीविषयक सर्व तंत्रज्ञान, कीड व्यवस्थानन, जलसंवर्धन, अन्न प्रक्रिया, डेअरी, पोल्ट्री फार्म, फळझाडे, बीजप्रक्रिया ही सर्व माहिती त्यांना मोफत पुरवली गेली आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या कुटूंबातील एकही सदस्याने आत्महत्या केली नसल्याचे आढळून आले आहे. म्हणून हे साधना कृषी विज्ञान केंद्र अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरले आहे आणि आजही ठरत आहे! अशा प्रकारच्या व्यापक कार्यामुळेच भारतातील ५६० कृषी विज्ञान केंद्रांपैकी २००६ आणि २०१२ या दोन वेळेस या केंद्राला उत्कृष्ट केविके पुरस्कार मिळाला आहे. २०१२ मध्ये फक्त देशातील ८ केंद्रालाच हा पुरस्कार देण्यात आला होता. यामध्ये देशातील पहिल्या ६ केंद्रामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील दुर्गापूर, बडनेरा येथील ह्या साधना कृषी विज्ञान केंद्राचा समावेश होता.

प्रतिभाताईंचा जन्म उच्च शिक्षित कुटूंबात झाला असला तरी त्यांना ग्रामीण भागातील स्त्रियांची स्थिती, त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या त्या जाणून होत्या. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिला अनेकदा अशिक्षित असतात हे ताईंना चांगल्या प्रकारे माहिती होतं. त्यांच्याजवळ शिक्षण नसल्याने आपोआपच पुढील विकासावर मर्यादा येतात. सरकारी योजनांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. हे अडथळे दूर व्हावेत असे ताईंना वाटायचे. महिलांना आर्थिक विकासाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून ताई प्रयत्नशिल असायच्या. प्रतिभाताईंच्या प्रयत्नांमुळेच 'महिला आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना' करण्यात झाली. या महामंडळाच्या स्थापनेमुळे हजारां महिलांना कामे मिळाली. या कामांच्या माध्यमातून

त्यांना चरितार्थाच्या संधी उपलब्ध झाल्या. गरीब, निराधार, अशिक्षित स्त्रियांच्या आयुष्यात स्थैर्याचा नंदादीप लावण्याचे काम प्रतिभाताईनी केले. महिलांच्या सर्वांगीन उन्नतीसाठी मंत्रालयात स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यासाठी ताईनी विधिमंडळात व विधिमंडळाबाहेर प्रयत्न केले. सभागृहात या विषयावर जे विचार, मुद्दे मांडले त्यातून ताईची स्त्रियांविषयी असलेली तळमळ, कळकळ आणि आपुलकी यांचे उर्शन घडते. प्रतिभाताईनी राजकीय अलिप्ततेच्या काळामध्ये सुध्दा सामाजिक कार्य करण्याची घौडदोड सुरूच ठेवली होती. जळगावमधील आपल्या मतदार संघा मध्ये सुध्दा अनेक कामे केल्याचे आपणास दिसून येतात. त्यांना त्यांच्या भागामध्ये रोजगार उपलब्ध व्हावा, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी ताई प्रयत्नशिल असायच्या. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रतिभाताईनी १९९० मध्ये 'संत मुक्ताबाई सहकारी साखर कारखान्याची मुहूर्तमेढ रोवली'. ताईच्या प्रेरणेने आणि पुढाकाराने जळगाव जिल्ह्यामधील एदलाबादमध्ये 'सध्याचे मुक्ताईनगर' मध्ये 'संत मुक्ताबाई सहकारी साखर कारखाना' सुरू झाला. या कारखान्याचे उद्घाटन कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हस्ते २३ जाणेवारी १९९९ रोजी झाले. या कारखान्याचे रजिस्ट्रेशन १९८८ मध्ये झालेले असून त्याचा रजिस्ट्रेशन नंबर JGA/EBD/PRG/CA)-65/88-89) आहे. १९८८ पासून ते १९९६ पर्यंत प्रतिभाताई स्वतः या कारखान्याच्या चेअरमनपदी विराजमान होत्या. हा कारखाना सुरू करण्यासाठी ताईनी शेतकऱ्यांना, उत्पादकांना एकत्र आणले. भाग भांडवल उभं करणं, सरकार दरबारी कामाचा पाठपुरावा करत राहाणं, कारखाण्याची जागा, यंत्रसामग्री डोळसपणे निवडणं आणि एकदा चालू झालेला कारखाना सातत्यानं चालू राहिल हे पाहाणं हे सगळं ताईनी स्वतः यशस्वीपणे पूर्ण केलं.

गेंदालाल कापड गिरणीला जीवदान मिळवून देण्यामध्ये सुध्दा प्रतिभाताईचाच मोलाचा वाटा आहे. त्याचप्रमाणे बडनेरमधील बंद पडलेली मील पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रतिभाताईनी अथक प्रयत्न केले आहे. बडनेरमधील मील बंद पडल्यामुळे मजुरांची उपासमार होत होती. ताईनी इंदिरा गांधीकडे धाव

घेतली परंतु इंदिराजींनी ताईना तत्कालिन उद्योगमंत्री असलेले रामनिवास मीर्धाकडे पाठवले. मीर्धांच्या सल्लागारांना मीलमालकांनी मॅनेज केले होते. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणात फारसं लक्ष घातलं नाही. एकदिवस नागपुरला एका कार्यक्रमासाठी इंदिराजींसोबत रामनिवास मीर्धाजी आले. ताईनी इंदिराजींना गाठले आणि म्हणाल्या, "वो लोग, हजारो मजदूर मील अचानक बंद होणे के कारण भूखे मर रहे है। मीर्धासाबने हमारी तरफ ध्यान नही दिया।" इंदिराजींना काय समजायचे ते समजले व त्या म्हणाल्या, "कहो हे मीर्धा" आणि मागे पुढे न पाहता त्यांनी आपला मोर्चा उद्योगमंत्र्यांकडे वळवला. मीर्धासमोर उभे राहून तसा त्यांना म्हणाल्या, "मीर्धा, हम आपको घेराव करणे आये है। हमारी तरफ आप ध्यान क्यों नही देते" रामनिवास मीर्धा काय समजायचे ते समजले. त्यांनी तातडीने त्या प्रकरणात लक्ष घातले आणि बडनेरामधील मील पुन्हा सुरू झाली. मील पुन्हा सुरू झाल्यामुळे मजुरांची उपासमार थांबली, अनेक संसार पुन्हा उभे राहिले. मील पुन्हा सुरू झाल्याने प्रतिभाताईना आनंद झाला. गोरगरीबांबद्दल ताईच्या मनात अपार कणव आहे, त्यांच्याविषयी ताईच्या मनामध्ये सहानुभूती होती. हे त्यांनी केलेल्या वेवेगळ्या सामाजिक कार्यांमधून दिसून येते.

वरणगाव मध्ये 'ऑर्डनन्स फॅक्टरीसाठी' शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादीत झाल्यामुळे, त्यांच्याकडे उदनिर्वाहाचे साधन राहिले नव्हते. बहुतांश जनांच्या जमीनी संपादीत झाल्यामुळे शेतावर मजुरीचे कामही मिळेनासे झाले होते. शेतकऱ्यांना हाताला काम आणि पोटाला भाकरी मिळत नसल्यामुळे ते हवालदिल झाले होते. प्रतिभाताईच्या प्रयत्नामुळेच वरणगाव येथे उभारलेल्या ऑर्डनन्स फॅक्टरीसाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमीनीचे संपादन केले गेले त्या त्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला, शेतावर काम करणाऱ्या मजुरालाही सरकारी नोकरीत सामावून घेतले गेले. ताईनी लक्ष घातल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला आधार मिळाला. नोकरी मिळाल्यामुळे त्यांना आर्थिक आवक निर्माण झाली परिणामी कुटुंबाची आर्थिक आवक वाढली. ही प्रतिभाताईची कृपाच म्हणावी लागेल.

प्रतिभाताईनी वेगवेगळ्या योजना फक्त अमलात न आणता त्या त्वरीत कार्यान्वित सुध्दा केल्या. महाराष्ट्रामध्ये जनतेच्या व्यापक हिताचा विचार करून अनेक ठिकाणी धरणे बांधली गेली होती. धरणांसाठी स्वतःची सोन्यासारखी जमीन देणाऱ्यां शेतकऱ्यांच्या वाट्याला मात्र केवळ परवडच आली. वर्षानुवर्षे खेते मारूनही त्या शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन होत नव्हते. पुनर्वसन झालेच तर मिळणाऱ्या नापीक, पडीत जमीनी या माणसांना अधिकच दुबळे करून टाकतात हे ताईना माहिती होतं. प्रतिभाताईकडे पुनर्वसन खात्याचा कारभार असल्यामुळे त्यांनी राज्यभर धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची मोहीम व्यापक प्रमाणात राबविण्यास सुरुवात केली. अनेक ठिकाणच्या धरणग्रस्तांचे त्यामुळे समाधानकारक पुनर्वसन झाले. ताईनी कोणती मोहीम असो की सरकारी योजना तीची फक्त अंमलबजावणी करून न थांबता त्यांनी ती कार्यान्वित करून प्रत्यक्ष कृतीत आणल्यामुळे राबविलेल्या योजना यशस्वीपणे पूर्णत्वास गेल्याचे आपणास दिसून येते.

१९७६ मध्ये प्रतिभाताईकडे सांस्कृतिक खात्याचा कार्यभार असतांना या खात्याच्या माध्यमातून ताईनी वेगवेगळे उपक्रम राबविले. श्री. दत्ता बाळ यांनी 'तमाशा' या कलाप्रकाराबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. तमाशा बंद करण्यात यावा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. तमाशातून श्रीकश्याची विटंबना होते, ती थांबविण्यात यावी असे त्यांचे मत होते. यावर ताईनी सुध्दा समर्पक उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या, "तमाशा ही लोककला वर्षानुवर्षे सुरू आहे पण त्यामुळे कश्यावरील श्रद्धा, भक्ती तसुभरही कमी झाली नाही." अशा तऱ्हेने तमासगिरांची बाजू समर्थपणे मांडून ताईनी त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे काम केले.

प्रतिभाताईकडे ज्या ज्या खात्याचा कारभार सोपविण्यात आला त्या त्या खात्याची जबाबदारी यशस्वीपणे त्यांनी निभावली. ताईकडे पुनर्वसन खात्याचा कारभार आला तेव्हा त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकल्पासाठी जमीनीचे संपादन झालेल्यांचे पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्न केलेत. पुनर्वसन खात्याचा कारभार ताईकडे असल्यामुळे त्यावेळी पाठबंधारे प्रकल्प उभारीत

असतांना ज्यांच्या जमीनी पाण्याखाली गेल्या आहेत, अशा प्रकल्पग्रस्तांना तितक्याच सुपीक जमीनी देऊन त्यांचे पुनर्वसन तातडीने करण्याचा कायदाच त्यांनी केला होता. ताईनी फक्त शेतकऱ्यांचेच पुनर्वसन केले नाही तर ७ मे १९७० रोजी जळगावला झालेल्या जातीय दंगलीत ज्यांचे संसार उद्धस्त झाले होते. त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे कामही प्रतिभाताईनी केले. हे पुनर्वसन करत असतांना ताईनी कधीही जात, धर्म, पंथ, श्रीमंत, गरीब अशा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला नाही. असे त्यांनी केलेल्या कार्यावरून दिसून येते. यामुळेच प्रतिभाताईची प्रतिभा जनसामान्यांमध्ये उंचावतच गेली.

प्रतिभाताईनी ८ नोव्हेंबर २००४ रोजी राजस्थानच्या पहिल्या महिला राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली. राज्यपाल असतांना त्यांनी देशासाठी लढणाऱ्या सैनिकांच्या विधवांच्या पुनर्वसनाचा प्रयत्न ताईनी केला. सुमारे २०० - २५० महिलांना 'सुद्ध विधवा निवास' केंद्रामार्फत राहण्याची व्यवस्था केली. सैन्यातील सैनिकांच्या कोट्यातील कल्याणनिधी पडून होता; त्या निधीच्या अध्यक्षा म्हणून मिटींग घेऊन जिल्ह्यात सैनिकांच्या मुले व विधवांकरिता निवास आणि वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय ताईनी घेतला. आदिवासी जिल्ह्यांचा दौरा करून त्यांच्या कल्याण योजनांचा आढावा सुद्धा त्यांनी घेतला. आदिवासींना रोजगार मिळावा, त्यांच्या शेतमालाच्या खरेदी विक्रीचे व्यवस्थापन केले जावे याविषयीचे आदेश ताईनी संबंधीत अधिकाऱ्यांना दिले.

प्रतिभाताईनी राज्यपाल पदाची गरीमा कायम ठेवली. या पदाला शोभेल अशा प्रकारची कामे केल्याचे आपणास दिसून येते. पोलिस व सैनिक यांच्या सुरक्षिततेमुळेच आपला देश त्यांच्या भ्रवशावर आहे. आपण निश्चित होऊन आपआपली कार्ये करत असतो. युद्धभूमीवरील सैनिक या भारत मातेच्या रक्षणासाठी आपल्या प्राणाचे बलिदान देतो. आपल्या मुलाबाळांची पर्वा न करता आपल्या मातृभूमीचे रक्षण करतो. तोच जवान जेव्हा शहीद होतो तेव्हा त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडते. त्यांना कोनाचाही आधार मिळत नाही. मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाच्या गरजा भागविण्यासाठी आर्थिक अडचण निर्माण होते. त्यांना

सरकारमार्फत पेंशन मिळते; ती सुद्धा तुटपूंजी व वेळेवर न मिळणारी असते. प्रतिभाताईनी १५०० ते १६०० फाईल ज्यामध्ये सेवानिवृत्त पोलिसांच्या तक्रारी व राज्यातील सैनिकांच्या विधवांना पेंशन व इतर प्रश्न प्रलंबित होते. ताईनी याचा पाठपुरावा करून सर्व फाईली निकाली काढल्या. त्याचप्रमाणे १२०० स्वयंसाक्षात्कृत पत्र सैन्यातील शहीदांच्या विधवांना लिहून पाठवली. या पत्रामध्ये पेंशनरकमेची अनादायी, त्यांच्या मुलांची सुरक्षा व शिक्षण आदि अडचणी बाबत प्रत्यक्ष केव्हाही भेटता येईल व दौऱ्या दरम्यान सुद्धा भेटण्याचे आवाहन ताईनी सर्वसामान्य जनतेला केले होते.

सुद्ध विधवांना राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मार्फत त्यांना पैसे देण्याची सुविधा केलेली होती. परंतु हा पैसा त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, त्यांच्या कुटूंबासाठी तो पैसा खर्च करण्याची परवानगी नव्हती. ताईनी तातडीने हा प्रश्न सोडवला आणि सरकारकडून मिळणारा पैसा त्यांच्या कुटूंबासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी, त्यांच्या भवितव्यासाठी खर्च करण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात आला. महिलांसाठी आरोग्यविषयक, शिक्षण विषयक कार्यशाळा आयोजित केल्या, 'महिला स्वयंसिद्धा केंद्र' स्थापन केली. या केंद्रामार्फत महिलांसाठी घरे, शिक्षण, कौशल्य विकासाच्या ट्रेनिंग आयोजित करण्यात आल्या. समाजामधिल विधवा व वाळीत टाकलेल्या महिलांना या केंद्राचा जास्त प्रमाणामध्ये फायदा झाला; आणि त्यांना समाजामध्ये आपला ठसा उमटविण्याची एक संधी ताईमुळेच त्यांना प्राप्त झाली.

राजस्थानमध्ये गुर्जर समाजाने आरक्षणासंदर्भात आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे राजस्थानमध्ये अराजकता निर्माण झाली. यामुळे जातीय हिंसाचाराच्या घटना घडल्या होत्या. 'राष्ट्रपती राजवट लागू होणार' याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. परंतु ताईनी राष्ट्रपती राजवट न लावता राजस्थानमधील लोकतांत्रिक सरकारला बिघडलेली घडी निट बसवण्यासाठी एक संधी दिली आणि अखेर २०१५ मध्ये या समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळाला. २२ सप्टेंबर २०१५ रोजी गुज्जर आरक्षणाला राज्यविधिमंडळाने मंजुरी दिल्यामुळे विशेष मागास प्रवर्गातून ५ टक्के,

सर्वसाधारण आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून १४ टक्के आरक्षण देण्यात आले. या आरक्षणाचा फायदा बंजारा, बाल्दिया, गडिया, लोहार, गाडोलिया, गुज्जर, गुर्जर, रायका, राबेरी, देबसायी, गदरिया, गद्री, गायरी या जनजातीवाल्यांना झाला. अशा प्रकारच्या कार्यामुळेच राजस्थानची जनता खुश होती. राजस्थान सरकारने धर्मांतरबंदी विधेयकावर सही न करण्याचा एक धाडसी निर्णय ताईनी घेतला. हे विधेयक सही न करताच त्यांनी तत्कालिन राष्ट्रपती डॉ. ऐ.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्याकडे पाठविण्याचे धैर्य दाखविले होते. अल्पसंख्यांक समुदायावर होत असलेल्या अन्याय, त्यांच्या हिताच्या विरोधी असलेले विधेयक म्हणून त्यांनी हा धाडसी निर्णय घेतल्याचे दिसून येते.

अशा प्रकारे श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील यांनी राजकारणामध्ये जशी आमदारापासून राष्ट्रपती पदापर्यंत गुरूडझेप घेतली. त्याचप्रमाणे त्यांनी सामाजिक कार्यामध्ये सुद्धा घेतल्याची दिसून येते. ताईनी सामाजिक कार्य आणि राजकारण या बाजू कधीही खालीवर होऊ दिल्या नाही. ताईनी केलेल्या सामाजिक कार्यामुळेच त्यांना जनतेचे प्रेम आणि सहकार्य मिळाले आहे आणि आजही मिळत आहे. हे सर्व ताईनी केलेल्या कार्याचेच फळ असल्याचे दिसून येते.

संदर्भ सूची : 1. Chaube Rasika and Mahajan Chhaya, An Inspirational Journey: Pratibha Devisingh Patil – The First Women President Of India, S.Chand and Company On behalf of Shram Sadhana Trust Delhi 2010
2. Syed M. H., Pratibha Patil – First Women President of India, The Women Press Delhi 2010
3. Chandra Ramesh and Gokhale Neela, First Women President of India – Pratibha Patil, Kalpaz Publications Delhi 2008
4. Singh Ritu, President Pratibha Patil India's First Women President, Rajpal & Sons Publication Delhi 2007
5. Singh Sunaina, The First Women President of India – Reinventing Ledership Smt. Pratibha Devisingh Patil, Allied Publication Delhi 2013

6. Fernandez Chiristy, Glimpses Presidency
2007 – 2012

7. राजपूत पृथ्वीसिंह व बोरकर पुरूषोत्तम,
इंद्रपुरीचा राणा, ध्वज उंच मराठी प्रकाशन अमरावती
१९९४

8. वडोदकर प्र. ना., राजपूत पृथ्वीसिंह, बोरकर
पुरूषोत्तम व इतर (संपा.) विधायक – डॉ. देवीसिंह
शेखावत षष्ठयब्दिपूर्ती गौरव विशेषांक अमरावती
१९९४

9. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील
– वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा,
रोहन प्रकाशन पुणे २०१०

10. त्रिपाठी कन्हैया, सतह से शिखर तक भारत
के राष्ट्रपती, आकाशदीप पब्लिकेशन दिल्ली २०११

11. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, भारत जागवा (संपा.)
) त्रिपाठी कन्हैया व पाटील के. एन., दिनमार्क
पब्लिकेशन पुणे २०१२

12. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, स्त्री उत्कर्ष की और
(संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, प्रवीण प्रकाशन दिल्ली २०१२

13. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, जब मै राज्यपाल
थी, खण्ड १, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, दिनमार्क
पब्लिकेशन पुणे २०१२

14. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, भारत जगाओ, खण्ड
६, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, प्रवीण प्रकाशन दिल्ली
२०१२

15. जगताप तानसेन, चैतन्य प्रतिभा, पुणे २००८

16. बुटे शांताराम, गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा,
सुनंदा प्रकाशन अकोला २००८

17. रोहणकर पुरूषोत्तम, प्रथम महिला राष्ट्रपती
प्रतिभाताई पाटील, ऋचा प्रकाशन नागपूर २००८

18. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या
पहिल्या महिला राष्ट्रपती, कौस्तुभ प्रकाशन नागपूर
२००७

19. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, डायमंड
पब्लिकेशन पुणे २००७

20. शर्मा चेतन प्रकाश, प्रतिभा पाटील देश की
प्रथम महिला राष्ट्रपती, मनोज पब्लिकेशन दिल्ली
२०११

26

भटक्या विमुक्तांचे साहित्य : चिंता आणि चिंतन

संशोधक

प्रा. गोरे सरला वासुदेव

(मराठी विभाग), वि.प्रा.शि.प्र.मं. कला वाणिज्य व विज्ञान
महाविद्यालय, कन्नड ता. कन्नडा जि. औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

मार्गदर्शन

डॉ. व्ही.एन. पाटील

बी.पी.आर्ट्स, कॉलेज, चाळीसगाव

“गेल्या काही वर्षांपासून भटक्या आणि विमुक्त जमातींच्या प्रश्नांची चर्चा महाराष्ट्रात चालू आहे. वेगवेगळ्या माध्यमांतून त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्नही चालू आहेत. सभा, संमेलने, मोर्चे यांतून भटक्या विमुक्तांचे दुःखणं प्रस्थापित समाजापर्यंत आणि शासनापर्यंत पोहचवण्याचे काम त्यांच्यातील कार्यकर्ती मंडळी करीत आहे. कोणत्याही समाजाच्या प्रश्नांचा विचार करीत असतांना त्यांच्या समाज जीवनाकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. त्यांचे अनेक प्रश्न हे त्यांच्या जनजीवनाशी निगडित असतात.”

भटक्या-विमुक्तांचे प्रश्न गावगाड्याच्या बाहेरचे प्रश्न असल्याने भटक्या-विमुक्तांच्या बऱ्याच पिढ्या आपली संस्कृती, कला, देश, स्वाभिमान टिकवण्यासाठी सतत संघर्ष आणि लढे देत राहिल्याने आणि डोंगरदऱ्यात गावागाड्याच्या दूर कुठेतरी जंगलात सहजपणे पळता येईल, लपता येईल तेथे वास्तव्य केल्याने, आणि चोर गुन्हेगार, बदनामीचा शिकका माथ्यावर लागल्याने सारे कुटूंबाच्या कुटूंब उध्वस्त व खडसर जीवन जगण्याला भाग पडल्याने, त्यांचे अस्तित्वच निकाली निघाले. त्यांना स्वातंत्र्य उशिरा मिळाल्याने ते संविधानाचा भाग ठरू लागले नाहीत.

कुठल्याही घटनात्मक तरतुदी देशभर ह्या लोकांसाठी लागू न केल्याने ते दुय्यम नागरिकत्व जगण्यात भाग पडलेला समूह गावगाड्याचे पेशा उध्वस्त जीवन जगत आहे. जन्मगाव नसल्याने सर्व सवलतीपासून वंचित राहिलेला समाज लिखाणासाठी, साहित्यासाठी प्रेरणादायी वाटतो. भटक्या विमुक्तांचे प्रश्न इतर